

Федорова О.И.

*Доктор биологических наук, профессор кафедры частной зоотехнии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», Москва, Россия*

НОРКА АМЕРИКАНСКАЯ (*MUSTELA VISON* SCHREBER, 1777), КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗВЕРОВОДСТВА В РОССИИ

Аннотация. Норка американская (*Mustela vison* Schreber, 1777), благодаря небольшим размерам и высоко оцениваемой шкурке, оказалась исключительно удобным объектом для содержания в клетках на звероводческих фермах. За почти 100-летнюю историю domestikации у норок произошли существенные изменения хозяйственных признаков – улучшилось качество волосяного покрова, увеличился размер тела и получены мутации окраски опушения, что привело к большому количеству селекционных достижений в норководстве [6,7]. В структуре разводимых видов клеточных зверей в РФ норка занимает 84 %, а количество производимых ежегодно шкурок норок составляет более 2 млн. шт.

Ключевые слова: Норка американская, промышленное звероводство, domestikация, окраска, волосяной покров, размер тела

Норка американская (*Mustela vison* Schreber, 1777), принадлежащая к семейству куньих (*Mustelidae*), благодаря небольшим размерам и высоко оцениваемой шкурке, оказалась исключительно удобным объектом для промышленного звероводства.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В Северной Америке первая ферма с целью искусственного разведения норок организована в 1868 г. в Канаде. В последующем десятилетии эта деятельность сформировалась уже в виде отрасли промышленного звероводства [11].

Только через полвека разведением норок американских занялись европейские звероводы. Впервые их завезли в Норвегию из Канады в 1927 г. Затем разведением этого пушного зверька занялись звероводы Швеции, Финляндии и Дании. В последующем звероводческие хозяйства, где разводили норку, появились в большинстве стран Центральной и Западной Европы и даже в Исландии [1].

В СССР в начале 30-х гг. прошлого столетия проводилось целенаправленное искусственное расселение норки американской в природе. В качестве перспективного объекта промышленного звероводства на территорию СССР норка американская завезена в 1928 г., когда 16 зверьков были доставлены на организованную в Московской области звероферму. Со временем там сформировалось одно из самых крупных отечественных звероводческих предприятий с широко известным наименованием "Пушкинский". В 1930 г. количество завезенных из-за рубежа норок достигло 59 особей, а на 1 октября 1933 г. в специализированных хозяйствах уже насчитывалось 1,9 тыс. норок [1]. В 1940 г. в СССР получено 5,1 тыс. шкурок так называемой звероводческой или клеточной норки.

В 60-70-х годах разведение норок развивалось очень быстрыми темпами и в 1973 г. производство шкурок превысило уровень в 7,5 млн. шт., а через полтора десятка лет оно почти удвоилось до 14 млн. шт., что составило около 80% от объема производства всей звероводческой пушнины в нашей стране и лидирующее место в мире. В связи с экономическими трудностями в России с 1991 года поголовье норок, как и других пушных зверей резко сократилось.

Начало цветного норководства отсчитывается с 1931 г., когда у фермера В. Виттенгема в Арпине, штат Висконсин, в помете норчат, рожденных от дикого самца, отловленного в бассейне р. Юкон (Аляска), и самки клеточного разведения был зарегистрирован норчонок необычной платиновой окраски. Это была первая официально зарегистрированная цветная рецессивная мутация, полученная в условиях клеточного разведения [10].

В дальнейшем У. Кастл, вместе с талантливым норководом Л. Муром, провел целую серию работ по выяснению генетики окраски волосяного покрова у объекта клеточного пушного звероводства – американской норки [3]. С этого периода сформировались международные правила генетической символики мутаций окраски норок, согласно которым генам окраски, присваивают базовый символ (по первым буквам английского названия признака). Например, коричневая окраска пастелевой норки обозначается латинской буквой b (brown – коричневая).

Мутантных особей тщательно оберегали, они стали предметом научного изучения на экспериментальной звероферме Висконсинского университета. Заведующим отделом генетики пушных зверей Р. Шакельфордом по заказу американских звероводов на базе коллекции мутаций окраски меха были созданы два типа жемчужных норок: амбалосеребристые, или двойной жемчуг (kkpp), и амбалосапфировые (kkppaa), или тройной жемчуг.

В процессе доместикации у норок появилось много новых мутантных типов окраски, отличающихся от окраски дикого типа. Некоторые мутантные типы окраски встречаются в природе, например, альбиносы, но, будучи менее приспособленными к условиям обитания, они, как правило, элиминируются. Другие мутантные типы появились под воздействием жесткой селекции, направленной на улучшение хозяйственных признаков.

В настоящее время цветные норки в промышленном звероводстве широко распространены. Большинство цветных шкурок в нашей стране получают от

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

норки рецессивных мутаций - серебристо-голубой, пастель, паломино, хедлунд, соклотпастель, ампалосеребристая, сапфир и др. Все цветовые типы норки по преобладающему цвету в окраске волосяного покрова можно разделить на группы: коричневых, голубых, белых, черных и пятнистых.

Генетика окраски норки изучена достаточно хорошо. В настоящее время известны 33 гена, обуславливающие различные окрасочные формы норки, из них 22 рецессивных и 11 доминантных. 15 генов входят в состав серий множественных аллелей – неоднократно мутировавших генов, расположенных в одном локусе.

Полностью генотип окраски дикой норки может быть обозначен формулой: **AABBCcdeeFFGGHhIiJJKKMMnnOOPPRRQqSsTtWwZz**.

В литературе описано более 150 комбинативных типов окраски норки; для клеточного разведения используются около 30 [9].

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в настоящее время включено 17 пород и 10 породных типов норки (только 3 из них стандартной окраски, остальные цветные) [2].

Некоторые цветные норки имеют сходную окраску, но различное происхождение. Это обстоятельство значительно усложняет их разведение.

Важным условием работы с цветными норками являются: строгий учет их происхождения, правильный отбор и, самое главное, подбор в зависимости от избранных методов разведения, которые должны обеспечить получение желательного потомства.

Для правильного отбора и отбраковки цветных норки также проводят оценку воспроизводительной способности и качества волосяного покрова.

Широкое развитие цветного норководства обусловлено тем, что цветные шкурки пользуются постоянным спросом, а наличие большого разнообразия окрасок значительно повышает возможности их использования.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

За более чем столетний период разведения норок под контролем человека не могло не возникнуть изменений в экстерьере, течении ряда обменных и физиологических процессов и строении внутренних органов. Уменьшился объем мозга, появились различия в ткани трубчатых костей [4,5].

Значительное (на 25-35%) повышение массы тела можно рассматривать как следствие гиподинамии и селекции на увеличение размеров шкурки. Звероводческая норка стала заметно крупнее диких сородичей. В настоящее время в некоторых хозяйствах масса взрослых самцов достигает 4 кг. Отсутствие физической нагрузки при содержании животных в клетках сопровождалось повышением ритма дыхания и сердечной деятельности, уменьшением величины отношения массы сердца, легких, почек к общей массе тела у взрослых особей. В настоящее время клеточные норки заметно выделяются иным типом нервной деятельности. У большинства зверей исчез резко выраженный оборонительный рефлекс на приближение человека. Несмотря на это звери сохранили основные признаки и ритмы жизненных процессов диких животных. Это выражается в специфике индивидуального развития и годовой цикличности физиологических проявлений. Функции терморегуляции, пищеварения и размножения не претерпели заметных изменений [5,8].

Заключение. Норка американская (*Mustela vison* Schreber, 1777), как объект звероводства оказалась уникальным явлением мирового значения. В настоящее время при клеточном разведении норок значительно больше, чем в естественных условиях обитания по всему современному ареалу. Востребованность меховых изделий населением – важнейшая предпосылка для производства пушнины и, соответственно, для развития звероводства. При этом следует стремиться к производству высококачественного сырья обширного ассортимента, чтобы избежать потери своих позиций в конкурентной борьбе с зарубежными производителями пушнины. Отечественные звероводы ведут

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

бесперывную селекционную работу над совершенствованием хозяйственных признаков норки – выведению новых окрасочных форм, улучшению качества волосяного покрова, увеличению размера тела, повышению воспроизводительной способности животных и, как следствие, получению новых селекционных достижений в норководстве.

Использованные источники:

- 1.Абрамов, М.Д. Норководство/М.Д. Абрамов //-М.: Колос, 1974.-208 с.
- 2.Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 2 Породы животных: официальное издание. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. С.16-17.
- 3.Милованов, Л.В. Первая цветная...(заметки по истории пушного бизнеса) /Л.В. Милованов // Кролиководство и звероводство.- 1995.- №1. С. 12-13.
- 4.Федорова, О.И. Доместикационные преобразования в ходе промышленного разведения американской норки (*MUSTELA VISON SCHREBER, 1777*) / О.И. Федорова // Информ. вестник ВОГиС. -2007. -Т.11. -№1. -С.91-98.
- 5.Федорова, О.И. Влияние доместикации на хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки норки американской (*Mustela vison Schreber, 1777*), хорька (*Mustela putorius L., 1758*) и сурка степного (*Marmota bobak Mull., 1776*) при промышленной технологии: // дис. ... на соис. степ. докт. биол. наук: 06.02.07. / О.И.Федорова, 2014. -227 с.
6. Федорова, О.И. Перспективы разведения норки окраски ампалосапфир / О.И. Федорова, И.Д. Антонова // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2016. -№10. -С.10-13.
7. Федорова, О.И. Новое селекционное достижение в звероводстве – порода норки альбинопастель / О.И. Федорова, И.Д. Антонова // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. -2017. -№1. -С.59-63.
- 8.Чашухин, В.А. Норка американская. / В.А. Чашухин// -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. -80 с.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

9. Чекалова, Т.М. Практикум по звероводству /Т.М. Чекалова, О.И. Федорова, Н.И. Балакирев // М.:КолосС.-2010.-223 с.

10. Nes, N. Beautiful Fur Animals and their color genetics / N. Nes, E. Einarsson, O. Lohi, S. Jarosz, R. Sheelje // Scientifur. -1988.

11. Shieff, A. Marketing and international Fur Markets. / A. Shieff, J. Baker // Wild Furbearer Management and Conservation in North America. Ontario. -1987. - P.863- 877.

WORDLY
KNOWLEDGE